

Формирование художественной культуры будущего учителя

В статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты дефиниции «художественная культура». Автор обосновывает понимание художественной культуры учителя и раскрывает её роль в формировании мировоззрения, анализируя различные научные концепции. В статье показано, что художественная культура тесно взаимосвязана с эстетико-коммуникативным опытом, мотивацией на профессиональное самосовершенствование и другими важнейшими компонентами развития будущих специалистов.

Ключевые слова: художественная культура; художественная форма; художественная культура педагога; образование; искусство.

М.А. Лазарев

Одним из приоритетных направлений в российской системе образования является формирование культуры будущего педагога, и в том числе его художественной культуры. В связи с этим достаточно активно возрастают требования к современному учителю, уровню его художественной культуры, умениям использовать в воспитании учащихся педагогический потенциал различных видов искусств, а также духовные и эстетические ценности, которые содержат художественные произведения.

Высшей духовной ценностью для человечества на протяжении всей его истории было созерцание и погружение в искусство. Так, выдающийся немецкий философ прошлого века О. Шпенглер предполагал, что «культурный человек живёт, углубляясь внутрь, цивилизованный живёт, обращаясь во внешнее, в пространстве, среди тел и фактов» [10].

Вершинной частью «художественной культуры» является искусство, которое отражает специфические явления социальной эпохи, культурных потребностей времени, психологических особенностей человека и общества. Раскрывая механизмы формирования художественной культуры будущего учителя, надо отметить, что «искусство как социальный феномен всегда было включено в сферу публично-официальной жизни, и именно степень такой включённости определяла его общественное признание» [3].

Долгое время аспекты и место художественной культуры в процессе профессиональной подготовки педагогов рассматривались только с позиции духовного производства, противопоставляемого материальному. Более полное научное исследование стало возможно только с появлением такого подхода к изучению культуры, как семиотический, который интерпретирует совокупность объектов художественной культуры как систему смыслоносущих текстов, а феномен художественного образа — как специфический тип семантемы, несущей социально значимую информацию [8]. Это дало возможность перейти от субъективно-качественных оценок к научному осмыслению художественной культуры.

В философии было разработано несколько моделей художественной культуры.

Модель типологии художественной культуры, предложенная О. Шпенглером, делала акцент на изучение художественной формы. В частности, понятие формы подвергается этим мыслителем расширению, однако «выбор, возможный внутри известной культуры искусства, из которых ни одно никогда не может существовать в другой культуре: их положение, их объём, их судьбы — всё это относится к символике, к психологии культуры, а не есть следствие каких-либо причин» [10]. Иерархию типов духовности (аполлонического и дионисийского начал), созданную Ф. Ницше, О. Шпенглер дополнил рефлектирующей основой

западноевропейской культуры последних веков, достигнутой в фаустовском архетипе. Следовательно, с его точки зрения ментальность художественной культуры реализуется в стиле, диалектически связанном с духовной атмосферой культурного типа.

Русский философ А.Ф. Лосев также занимался проработкой художественных форм и в своей классификации чётко разделял их на стилиевые и композиционные виды [6].

Сущность художественной культуры глубоко исследовал М.С. Каган, подчёркивая, что она является продуктом духовной деятельности людей, выражаясь в распределении и потреблении художественных ценностей. Следовательно, назначение художественной культуры видится в поддержке духовных связей между прошлыми, настоящими и будущими поколениями, а также в формировании эмоционально-образного и интеллектуального мира человека [4].

Системный анализ художественной культуры и методов её познания, проведённый М.С. Каганом, показал, что следует различать художественную деятельность и её культурное условие (художественную культуру), то есть творчество, произведение и восприятие. Такой подход предполагал опору на представления о некоей структуре научных дисциплин, изучающих культуру: искусствоведение, социология, психология, художественная критика [4].

Художественная культура сыграла огромную роль в становлении гуманистических идеалов европейского человека, так как она неразрывно связана с формированием личности, её эстетического сознания, эстетического опыта, целостной устойчивой художественной картины мира.

Рассмотрим несколько современных подходов к определению понятия «художественная культура».

Исследователи Т.Г. Грушевицкая и А.П. Садохин считают, что художественная культура — это «совокупность художественных ценностей, исторически определённая система их воспроизводства и функционирования в обществе» [1]. Исследователь А.Я. Флиер определяет данное понятие как «одну из специализированных сфер культуры, функционально решающую задачи интеллектуально-чувственного отображения бытия в художественных образах, а также различные аспекты обеспечения этой деятельности» [9]. Другое определение предлагается А.И. Кравченко — в его понимании художественная культура трактуется как «элитарная культура плюс народная культура» [5].

При изучении функционирования художественной культуры в профессиональной подготовке учителя надо учитывать её взаимосвязь с материальными и духовными потребностями человека, которые выражаются в созерцании прекрасного, в стремлении к душевной гармонии, в изучении своего внутреннего мира, так как «духовная потребность — это потребность в продуктах духовного производства, которые в конечном счёте нужны для практики, для жизни» [7].

В структуре художественной культуры, предложенной А.И. Кравченко, искусство — это её часть, состоящая из ядра и периферии. Ядро составляют неизменные принципы, к которым относятся эстетические критерии красоты.

Периферия либеральна и революционна и составляет изменчивые стилевые критерии. Ядро и периферия выполняют в искусстве разные функции. Таким образом, они антагонистичны. Требования одной противостоят требованиям другой.

Анализируя систему художественной культуры, культуролог И.И. Горлова [2] выделяет её основные компоненты:

- личность, группа, общество, способные создавать и воспринимать художественные ценности;
- целенаправленная деятельность личности, группы, общества по созданию, сохранению, распространению и потреблению художественных ценностей;
- институты, обеспечивающие процессы создания, сохранения, распространения и освоения художественных ценностей, то есть творческие организации, студии и кружки, научные и учебные заведения, органы управления культурой;
- продукты художественной культуры: произведения искусства.

Продолжая классификацию, автор показывает, что художественная культура структурно включает в себя несколько подсистем, которыми являются:

- собственно художественное творчество (индивидуальное, групповое, коллективное);
- организационная инфраструктура художественного творчества (творческие организации по размещению заказов и реализации художественной продукции);
- материальная инфраструктура художественной культуры (производственные и демонстрационные площадки);
- художественное образование и повышение квалификации (учебные заведения и дополнительное образование);
- организационная рефлексия процессов и результатов художественного творчества (художественная критика и пресса);
- эстетическое воспитание и просвещение (совокупность средств стимулирования интереса к художественной культуре);
- реставрация и сохранение художественного наследия;
- дизайн (художественно оформленная продукция утилитарного типа);
- государственная политика в области художественной культуры.

Изучение особенностей формирования художественной культуры будущих учителей направляет анализ на выявление её основных функций. Одна из главных — культуротворческая, направленная на выполнение следующей важнейшей цели: формировать личность определённого типа, её мысли, чувства, воображение, вкусы, идеалы. Коммуникативная функция обеспечивает генезис культурно-исторического процесса. Рекреативная функция способствует установлению психолого-эмоционального равновесия.

Что особенно значимо для исследования формирования художественной культуры будущего педагога? То, что ведущая роль в процессах культуротворчества отводится искусству и художественному образованию. Одно из новаторских направлений современных гуманитарных наук, педагогика искусства, направлена, в частности, на создание высокопрофессиональной учебно-методической базы подготовки современных учителей.

Полагаем, что формирование художественной культуры студентов педагогических вузов особенно эффективно осуществляется в процессе профессиональной педагогической подготовки под воздействием различных видов искусств, таких как пластические, изобразительные (скульптура, графика, живопись), конструктивные (архитектура и дизайн), декоративно-прикладные (керамика, ткани, стекло, металлы, кружевоплетение).

Проведённое экспериментальное исследование по формированию художественной культуры студентов педагогических вузов позволило скорректировать выделенные теоретические положения и достаточно уверенно выделить основные направления формирования художественной культуры будущего учителя.

1. Создание эстетико-коммуникативной среды, оказывающей влияние на рост мотивации и повышение уровня знаний по истории мировой художественной культуры, особенностям различных видов искусств, а также на осознание эстетических и духовно-нравственных ценностей, заложенных в художественных произведениях. Именно этот фактор наиболее значительно влияет на саморазвитие и духовное совершенствование будущих педагогов.

2. Культуросообразность, культууроориентированность, развитие культуры личности как основные принципы организации занятий.

3. Опора в учебном процессе на педагогическую технологию формирования художественной картины мира.

3. Освоение различных форм, стилей, направлений художественной культуры в проектных формах учебной деятельности на основе активизации художественно-творческого потенциала самих студентов.

В целом одним из ключевых результатов высокого уровня художественной культуры студентов видится духовное самосовершенствование, которое возникает в процессе овладения ценностями российского и мирового культурно-художественного наследия, а также личностное художественно-эстетическое развитие, художественно-творческая самореализация, формирование целостной художественной картины мира.

Литература

1. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Культурология. — М.: Юнити, 2007.
2. Горлова И.И. Культурология. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011.
3. Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство и общество. — СПб.: Алетейя, 2005.
4. Каган М.С. О культурологическом подходе к изучению искусства / Социология культуры. Методология и практика культурно-просветительной деятельности. — Л.: ЛГИК, 1982. — С. 41–46.
5. Кравченко А.И. Культурология. — М.: Академический проект, Трикста, 2003.
6. Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы. — М.: Академический проект, 2010.
7. Рябов В.Ф. Социальная природа искусства. К спорам о предмете искусства. — Л.: Художник РСФСР, 1983.
8. Скворцов В.В. Исследование истории отечественной библиотечной мысли / Библиотечное дело. Всеобщая доступность информации. Материалы 9-й Международной научной конференции. — М., 2004.
9. Флиер А.Я. Художественная культура / Культурология. XX век. — С. 337–341 / В кн: Культурология. XX век. Энциклопедия. В 2 томах — Т. 2. — СПб.: Университетская книга; Алетейя, 1998.
10. Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность. — Т. 1. — Новосибирск: Сибирская издательская фирма ВО «Наука», 1993.

FORMATION OF THE FUTURE TEACHER'S ART CULTURE

M.A. Lazarev

*Junior research fellow of the Institute of Art Education of the
Russian Academy of Education*

This article discusses some theoretical aspects of the definition of «art culture». The author substantiates the interpretation of the teacher's art culture and reveals its role in the worldview formation analyzing various scientific concepts. The article shows that the art culture is closely connected with the aesthetic and communicative experience, motivation for the professional development and other essential components of the future teacher.

Keywords: art culture; art form; art culture of the teacher; education; art.